

AKSEOLOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA BO'LAJAK TARBIYA FANI O'QITUVCHILARIDA KONFLIKTLARNI BARTARAF QILISH KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Safarbayeva Mohira Zafarbek qizi

Urganch davlat pedagogika institute

Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turi bo'yicha) mutaxassisligi magistranti

www.doi.org/10.5281/zenodo.10512466

Annotatsiya: Ushbu tezisda bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilari akseologik yondashuvlardan foydalangan holda konfliktlarni hal qilish kompetensiyalarni rivojlantirishda ta'lim texnologiyalardan foydalanish texnologiyasi haqida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Akseologiya, akseologik yondashuv, kasbiy kompetensiya, malaka, pedagogik konflikt, tarbiya.

Yangi O'zbekistonning asosiy ustuni – bilim, ta'lim va tarbiya bo'ladi!

Shavkat Mirziyoyev

Bugungi kunda ta'lim oldida bo'lajak Tarbiya fani o'qituvchilar qanday kompetensiyalar va faoliyat usullarini egallashlari kerak degan xaqli savol paydo bo'ladi. Hozirda davlat va jamiyat uzluksiz ta'lim oldiga ijtimoiy buyurtma qo'ymoqda. Ushbu buyurtmaga ko'ra ta'lim jarayoni sub'ektlariga ko'ra XXI asr ko'nikmalari va eng zarur kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish zaruriyati kuchaymoqda. Pedagogik jarayonda o'quvchi talabalar tabiati shu darajada murakkabki uni to'g'ri shakllantira borish uchun pedagog - o'qituvchidan yuksak malaka, kuchli bilim, yetuk tajriba talab etiladi.

Zamon talablariga javob beradigan, yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonlari bugungi kunda xalqaro mehnat bozorining asosiy talabi hisoblanadi. Sababi, jamiyatda mustaqil fikrlovchi, o'zini namoyon qila oladigan, o'ziga ob'ektiv baho beradigan kishilar zarur. Ular jamiyat rivojlanishini harakatlantiruvchi kuchlar hisoblanadilar. Bu esa o'z navbatida mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi uzluksiz ta'lim mazmunini yangilash va o'qitishda ilg'or xorijiy tajribalarni amaliyotga keng joriy etish zaruratini keltirib chiqaradi. Tarbiya fani o'qituvchilarda bolishi kerak bo'lgan shunday kasbiy kompetensiyalardan biri bu oquv mashg'ulot mobaynida yuzaga keladigan pedagogik nizolarni bartaraf qila olish va ushbu nizolarni bartaraf qilishda akseologik yondashuvni uyg'unlashtira olish ko'nikmasidir.

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining konfliktologik kompetensiyasini takomillashtirishga aksiologik yondashuv qadriyatlar va tamoyillarga e'tibor qaratish, shuningdek, nizolarni hal qilishda ongli yondashuvni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarning ziddiyatli vaziyatlarni yaxshilash uchun bir necha qadamlar:

- ❖ Konfliktologiyada qadriyatlarni anglash;
- ❖ Axloq va kasbiy javobgarlikni o'rgatish;
- ❖ Empatiya va tushunishni rivojlantirish;
- ❖ Rolli o'yinlar va ish bosqichlarini qo'llash;
- ❖ Samarali muloqot ko'nikmalarini o'rgatish;
- ❖ Ta'lim muhitida nizolarni hal qilish amaliyoti;
- ❖ Aks ettirishdan foydalanish.

Pedagogik jarayondagi aloqalar tizimida o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi muomala munosabatlari katta o'rin egallaydi. Tarbiya jarayonida, odamlarning tabiati shu darajada

murakkabki, muallim ba'zan istasa-istamasa qo'pollik qilishga majbur bo'ladi. O'quvchi muallimning o'rinli talablarini bajarmayotgan paytlarda u o'zini tuta olmay qoladi. Muallim o'z talablarini, hatto qo'pollik holatini ham bolaga yaxshilik qilayapman deb hisoblaydi, chunki bu ishni bolaga bilim berish, uni to'g'ri yo'lga solish, yaxshi odam qilib tarbiyalayotganligi uchun qilayotganiga ishonadi. Lekin bunday vaziyatlarda doimiy tarzda ijobiy holatlar emas, balki sabliy holatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Shularni inobatga olib aytish mumkinki pedagogik jarayondagi ushbu hodisalardan biri bu – pedagogik konfliktdir. Pedagogik konflikt o'qituvchi bilan o'quvchining kelishmovchiliklari. Pedagogik nizolarning bir qator belgilari quyidagilardir:

- Inqiroz;
- Anglashilmovchilik;
- Kutilmagan hodisa;
- Zo'riqish;
- Noqulaylik;
- Ichki yoki tashqi xavotir;
- Bartaraf etish qiyin bo'lgan qo'rquv.

Har bir tarbiya fani o'qituvchisining mutaxassis sifatida salbiy pedagogik konfliktlarning oldini olish, ularni bartaraf etish choralarini izlashdagi amaliy harakati uning o'zi ustida ishlashida namoyon bo'ladi. Pedagogik konfliktlarning asosiy sabablaridan biri bu - pedagogik jarayondagi aloqalar tizimida o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi muomola munosabatlar katta o'rin egallaydi. Muallim pedagogik jarayonda asosiy figura yetakchi kishidir. Tarbiya fani o'qituvchisi pedagogik ishda fidoiylilik ko'rsatib muallimlik burchini yuksak darajada bajarib bolalarga bilim berib ular qalbiga halollik, go'zallik, odob-axloq nurini singdira olganliklari o'quvchiga nisbatan xushmuomalalikda bo'lganliklari uchun obro' va hurmatga erishganlar. Bunday konfliktlarni bartaraf qilishda har bir pedagogda akseologik yondashuvlar kompetensiyasini rivojlantirishni amalga oshirish kerak.

Aksiologik yondashuv qadriyatlariga va ularning ta'lim jarayonidagi roliga e'tibor qaratishni anglatadi. Aksiologik yondashuv dastlab ma'naviy-axloqiy rivojlanish va tarbiyaning butun tizimini, milliy tarbiyaga asoslangan ta'limning butun yo'lini belgilaydi. eng oliy pedagogik qadriyat sifatida ideal, barcha zamonaviy ta'lim ma'nosi va asosiy milliy qadriyatlar tizimini belgilaydi. Ushbu maqsadga erishish uchun har bir tarbiya fani o'qituvchisiquyidagi ustuvor bilimlarni chuqur o'zlashtirishi talab qilinadi.

Xulosa:

Ba'zida bir kishi bitta bolaga tarbiya beraolmasligi mumkin, lekin muallim bolalarga ilmu-adab o'rgatadi, bu mashaqqatlarni o'z boshidan kechiradi. Shu bois muallimga qulluq qilsa arziydi. Zamonaviy o'qituvchi ijtimoiy psixologiyada ham pedagogikada ham o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatni, ijtimoiy psixologik munosabatlardan foydalanishni bilishi, oldini qaytara olishi zarur. Bo'lajak pedagog pedagogik nizolarning yuzaga kelish asoslari bilan tanishishi ya'ni bunday nizolarni kelib chiqish sabalarini anglashi, shu o'rinda turli nizolarni oldini olish, bartaraf etish usullari haqida nazariy bilimlarni amaliyotda keng tatbiq eta olishi lozim. Shunday ekan bo'lajak pedagoglardan yuksak bilim, tajriba, o'z kasbiga sadoqat va mahorat talab etiladi.

References:

1. Hasanboyev J va boshqalar. Pedagogika (o'quv qo'llanma). – T.: «Fan», 2006 – 252-bet.

2. Q. Abdullayeva, M.Yusupova, S.Rahmonbekova "Odobnoma" 2-sinf. Toshkent. 2007-yil.
3. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: «O'qituvchi», 1996. 189-bet.
4. Бурцева, И.В. Аксиологический подход к развитию духовности студентов вуза / И.В. Бурцева // Мир науки, культуры, образования. – 2016. – № 2 (57). – С. 11–13.
5. Худойназаров, Э. М., & Дўсчанова, М. М. (2022). Бошланғич таълимда ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришнинг назарий асослари. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1108-1115.
6. Xudoynazarov, E. M., Xasanova, D. S. Q., & Rimboyev, N. M. Q. (2022). Matematik boshqotirmalar–boshlang'ich ta'limda o'quvchilar o'quv faoliyatini oshirish vositasi sifatida. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 174-181.
7. Худойназаров, Э. М. (2020). Устные упражнения как основа формирования и развития деятельности математического мышления у учащихся начальных классов. *International scientific review*, (LXXI), 93-94.
8. Худойназаров, Э. М., & Бобожонов, А. Б. Синфдан ташқари ишларда ўқувчиларида мантиқий фикрлашни ривожлантиришнинг иновацион жиҳатлари.
9. Худойназаров, Э. М. (2022). Синфдан ташқари ишлар ўқувчилар мантиқий фикрлашни ривожлантириш омили сифатида: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.8.08.032> Худойназаров Эгамберган Мадрахимович, катта ўқитувчи, Урганч давлат университети. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (8), 207-211.